

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: Zur Methode der Pandektenwissenschaft am Beispiel der hereditas iacens

Fuente de publicación: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, vol. 142, no. 1

Fecha: 2025

Lugar de edición: Berlín (Alemania)

Páginas: 439-490

ISSN: 0323-4096

Resumen

El término «Pandektistik» se utiliza a menudo en sentido peyorativo para describir una jurisprudencia formalista y positivista. La crítica de Jhering a la «Begriffsjurisprudenz» a principios de siglo fue decisiva para consolidar esta imagen. Hoy sabemos que esta crítica era exagerada. La cuestión central aquí es si existía o no un «pandektistische Methode» típico que fuera expresión de esta ciencia jurídica conceptual. Tradicionalmente, las respuestas han sido bastante parciales: o bien desde un punto de vista histórico-científico, con poca o ninguna consideración de la dogmática, o bien desde un enfoque dogmático, ignorando en gran medida el contexto científico. El presente trabajo sigue una especie de «Problemgeschichte» que, partiendo de un concepto jurídico (en este caso, la hereditas iacens), no se limita a su estructura puramente dogmática, sino que se abre a un análisis exhaustivo en diferentes niveles (tratamiento de las fuentes jurídicas romanas, relación con el Usus modernus y el derecho natural, sistemática y praxis) en una consideración comparativa de los autores (Savigny, Puchta, Jhering, Windscheid). El énfasis en la dogmática, entendida en sentido amplio como el reflejo de una realidad discursiva que no es solo «puramente jurídica», permite aislar la estrategia de trabajo particular y concluir, aunque solo sea de forma provisional, si existía o no un método característico de la Pandektenwissenschaft.